

CIACT/SAD 09

(GT 5 – Livro: expansões e tecnodiversidade)

Bichos tipográficos: desdobramentos transmidiáticos de um livro em três exposições

Mes. Ana Paula da Costa (CEFET-MG)

Resumo

Abordaremos o processo transmidiático realizado por Guilherme Mansur: a transformação de um livro em três exposições. A origem está em 2007, quando publicou o livro *Bichos tipográficos*, pela Editora Dubolsinho, de Sebastião Nunes. Localizada em Sabará, Minas Gerais, essa editora se destacou no segmento de publicações de livros infanto-juvenis vindo a ser encerrada em 2019, em decorrência do aprofundamento da crise econômica. *Bichos Tipográficos* (2007) se desdobrou em *TipogrÁfricas* (2018), *Bichos tipográficos animados* (2019) e *bahia baleia e bichos tipográficos* (2022). Com a animação, em 2019, o livro alcançou uma nova experiencição: a tela, o vídeo, que permite uma nova espacialização das palavras, trazendo também uma nova inserção do trabalho no mundo virtual.

Palavras-chave: Exposição; Animação; Edição, Livro, Tipografia.

Abstract

*This presentation addresses the transmedia process conducted by Guilherme Mansur: the transformation of a book into three exhibitions. It originated in 2007 when he published the book *Bichos tipográficos* through Editora Dubolsinho, under Sebastião Nunes' editionship. Located in Sabará, Minas Gerais, this publishing house excelled in the segment of children's and youth book publications but was closed in 2019 due to the deepening economic crisis. *Bichos Tipográficos* (2007) unfolded into *TipogrÁfricas* (2018), *Bichos tipográficos animados* (2019), and *bahia baleia e bichos tipográficos* (2022). With the animation in 2019, the book achieved a new experiential dimension: the screen, the video, allowing for a novel spatialization of words, thus bringing a fresh insertion of the work into the virtual world.*

Keywords: Book; Exhibition; Animation; Publishing, Typography.

Introdução

CIACT/SAD 09

Entre o suporte em papel e a tela há uma gama de suportes e o que este artigo aborda são as particularidades de um processo realizado por Guilherme Mansur: a transformação de um livro em três exposições, explorando diversas fisicalidades e materialidades a partir da expansão de um objeto-livro.

Em 2007 Mansur publicou **Bichos tipográficos**, pela Editora Dubolsinho, de Sebastião Nunes. Localizada em Sabará, Minas Gerais, essa editora se destacou no segmento de publicações de livros infanto-juvenis vindo a ser encerrada em 2019, em decorrência do aprofundamento da crise econômica. Este livro inspirou outros autores, como Ronald Polito e Guto Lacaz, que lançaram em 2021 o livro **h' e outros bichos inteligentes** (lê-se: “a galinha” e outros bichos inteligentes) pela editora ÔZé. **Bichos Tipográficos** se desdobrou e alcançou novas experiências: paredes, telas, vídeo, projeções que permitem novas espacialização das palavras, portanto diferentes inserções tanto no mundo tridimensional quanto no mundo virtual.

Lacaz trabalhou em parceria com Mansur e juntos criaram e expuseram a instalação **Bichos tipográficos animados**, na Exposição CRIA, em Belo Horizonte, em 2019, na Galeria do Minas Tênis I, com duas telas de TV, lado a lado, exibindo as animações. Temos aqui um desdobramento criado a partir da tipografia, com colaboração de outros profissionais, criando nas palavras as características de vários bichos. As características criadas primeiramente em livro bidimensional foram posteriormente ampliadas ao serem transpostas com animação para outro suporte midiático, o vídeo, configurando uma outra dimensão de exibição também, a digital, dando vida a mais outros animais ou insetos, ampliando o repertório inicial do livro em papel, e, conseqüentemente, o público que pode acessar por meio dos vídeos. Isso será devidamente explicado no capítulo dedicado a ele.

Um ano antes dessa instalação ser exibida, Mansur também participou da Exposição *palavra viva*, no SESC Palladium, em 2018, em Belo Horizonte, onde, ao lado de Almandrade, Arnaldo Antunes, Augusto de Campos, Fabio Morais, Lenora de Barros, Marilá Dardot, Paulo Bruscky, Ricardo Aleixo, Tadeu Jungle e Walter Silveira, expôs a série *tipogrÁfricas*. Nesta exposição, foram utilizadas cinco “tipo-imagens” de animais africanos.

CIA CT/SAD 09

Em 2022 Mansur fez uma releitura dos **Bichos Tipográficos**, imprimindo-os em rizografia. Em **bahia baleia e bichos tipográficos**, Exposição realizada na Galeria Acaiaca, de junho a agosto, foram exibidas imagens reelaboradas do livro original, tanto na forma quanto em cores; um projetor foi utilizado para exibir imagens dos haikais e desenhos do livro *bahia baleia*, editado e lançado em 2009.

Assim, este trabalho apresenta a questão da transmidialidade, a transposição do livro para exposição em telas de pinturas e telas de TV, em formatos ou suportes diversos, o que denota uma contaminação ou hibridização entre as linguagens que o artista tem à sua disposição, expandindo o campo de sua obra, utilizando várias interfaces. Isso permite uma expansão da recepção da obra pelo público também, passando do livro em papel para galerias de arte, e, das galerias de arte para redes digitais, renovando o público, do infanto-juvenil ao adulto, apresentando de 2007 a 2022, um trabalho experimental que caminha ao longo de 15 anos se reeditando, se ressignificando, se inserindo e se arquivando no meio digital.

A origem: o livro *Bichos Tipográficos* (2007)

Figura 1 – Capa de *Bichos Tipográficos* - Autor: MANSUR, 2007

Na Fig. 1, temos a capa de **Bichos Tipográficos**. A palavra “aranha” remete exatamente ao signo, escrita em três direções diferentes, formando um poema concreto, assim como todos os outros bichos serão apresentados ao longo de suas páginas. Na apresentação do livro, Mansur diz: “[...] a ideia foi interferir o menos possível nas palavras, deixando que as próprias letras dessem conta do

CIACT/SAD 09

desenho” (MANSUR, 2007, n.p.). Essa ideia foi transposta e ampliada 12 anos depois para **Bichos tipográficos animados**, instalação, da qual trataremos mais à frente, em que as animações das letras fazem todo o trabalho, as palavras se metamorfoseiam naquilo que representam, executando movimentos ou remetendo a uma característica habitual do comportamento dos animais.

Figura 2 – Contracapa de **Bichos Tipográficos** - Autor: MANSUR, 2007

Na Fig. 2 a contracapa de **Bichos Tipográficos** apresenta o “caranguejo”. Como característica do animal, as letras estão escritas de forma inversa, assim como o título do livro, para mostrar o movimento do andar “de lado”. Sebastião Nunes escreve: “Divertido, colorido, criativo, de ótima poesia visual”. Mansur trabalha neste livro poesia visual direcionada ao público infanto-juvenil (encantando também o público adulto).

A origem “cristaliza dialeticamente a novidade e a repetição, a sobrevivência e a ruptura: ela é, primeiro, anacronismo” (DIDI-HUBERMAN, 1953, p.96). **Bichos Tipográficos** apresentou uma inovação na poesia visual direcionada ao público infanto-juvenil. Quanto ao processo de criação ou quanto ao desdobramento que este livro irá apresentar, Mansur se aproxima dos concretistas ou neo-concretistas, realizando um caminho similar ao de E. M. de Melo e Castro, que criou o poema visual **Pêndulo**, em 1961/62 e que foi animado posteriormente, em vídeo. Ele então dá prosseguimento ao que a oferta das novas tecnologias pode oferecer aos artistas. Temos como exemplo também outros poetas, como Augusto de Campos, que animou diversos poemas concretos e trabalha ativamente com vídeo e animação na internet, renovando seu acervo de poesia visual, acrescentando não só movimento, mas som, cores, camadas que vão amplificando a experiência

CIA CT/SAD 09

estética da poesia.

Mansur faz com que as ideias aportem ao “concreto da expressão (à frase)”, trabalhando com cuidado e acurácia todas as palavras. “A minha poesia sempre foi breve, de alguma forma amarrada à tipografia. A letra, a forma, da letra, o desenho da letra, o peso da letra – tudo isso está amarrado à semântica” (MELLO, 2018, p. 88).

Martelo (2022) trata dos processos de produção e leitura da poesia, comparando os diferentes tempos impostos pela sociedade contemporânea e onde temos o tempo suspensivo como um “não-tempo. Martelo demonstra como a tipografia é um tipo de produção ligada ao “não-tempo”, a um tempo de interrupção que se traduz numa não-massificação, numa não-repetição.

Algumas dessas demonstrações passam pelos processos de fabricação dos livros que recuperam a gravura e a impressão com caracteres móveis, reivindicando assim a dimensão artística do objecto-livro e um tempo oficial em alternativa ao digital (ou em combinação com ele). Veja-se por exemplo, os livros concebidos pelo atelier de tipografia” (MARTELO, 2022, p.32)

Martelo cita o processo de fabricação tipográfica como um processo onde a lentidão, ou o tempo menos linear, produz uma individuação, uma singularidade. O que ela classifica como “não-tempo” é um tempo que vai contra a massificação do mercado. Nesse ponto podemos observar como o trabalho de Mansur, como editor-tipógrafo, se situa ao trabalhar numa velocidade em que ele tem liberdade de criação e assim produz obras com qualidades que preservam uma característica poemática “nos quais a palavra e a imagem visual mantém entre si uma tensão poética capaz de estranhamento e revelação” (MARTELO, 2022, p. 33) que se revelam por meio da tipografia.

Figura 3 – Algumas fotos de *Bichos Tipográficos* - Autor: MANSUR, 2007 – Foto: montagem da autora

A Fig. 3 apresenta seis dos trinta e um bichos que compõe a obra impressa. “A concepção física

CIACT/SAD 09

do livro envolve assim, uma relação entre poesia e artes gráficas (gráficas e não só) que muitas vezes adquire o sentido de uma poética de resistência precisamente pela vivência do tempo nela implicada”(MARTELO, 2022, p. 33). Mansur se encontra então nesse tempo único, onde várias artes se integram para convergir na criação da obra: tipografia, design, artes visuais. É uma espécie de jogo. Segundo Didi-Huberman, o jogo seria um “relâmpago de malícia” (DIDI-HUBERMAN, 1957, p. 139).

É o jogo. É a atividade infantil que consiste em fazer – tanto com os seres quanto com as coisas – “bons truques”, como se diz. Isso nos diverte loucamente: turbilhão de prazeres, espasmos de gargalhadas, situações *desmontadas*. Também ficamos orgulhosos disso: virtuosidade das brincadeiras, cálculos com segundas intenções, complexidade das *montagens* produzidas. (DIDI-HUBERMAN, 1957, p. 139)

O que se oferece em **Bichos Tipográficos** seria um jogo, uma “brincadeira”, esse montar e desmontar de significados com as palavras e imagens dos signos, as letras e sinais, inserindo às vezes figuras, como a bandeira, para trabalhar o contexto e amplificar visualmente a arte, encontrando soluções que chocam e fascinam o leitor, como Martelo analisa a fruição dos poemas:

Estas técnicas de composição decorrem de uma atitude contemplativa, favorecem a experiência da lentidão, mas não excluem a rapidez de pensamento. Muito pelo contrário, elas contrapõem a velocidade do pensamento sincrético da poesia à rapidez dispersiva do mundo comunicacional. (MARTELO, 2022, p. 36)

Bichos Tipográficos é uma amostra do que Martelo cita como “experiência da lentidão”, ou um “não-tempo” tanto em sua produção quanto em relação a experiência, pois a contemplação dos poemas leva à decifração imediata, veloz, ágil. Desde o suporte no livro, no papel, até as exposições nas paredes e, finalmente, em vídeo. Ao nos mobilizarmos tratando da sua origem, em tipografia, temos aí a chave do “não-tempo” para o desdobramento do “não-livro”.

TipogrÁfricas (2018)

TipogrÁfricas integrou a Exposição **palavra viva** (2018) no SESC-Palladium, em Belo Horizonte, MG. Com curadoria de Daniel Rangel, de 27 de fevereiro a 22 de abril daquele ano,

CIACT/SAD 09

Mansur expôs em formato de quadros cinco bichos tipográficos africanos ao lado de Almandrade, Arnaldo Antunes, Augusto de Campos, Fabio Morais, Lenora de Barros, Marilá Dardot, Paulo Bruscky, Ricardo Aleixo, Tadeu Jungle e Walter Silveira.

Figura 4 – **TipogrÁfricas** - Autor: MANSUR, 2018 – Foto: montagem da autora

Na Fig. 4 podemos ver os bichos tipográficos africanos e perceber que o artista utiliza apenas a cor preta em suas fontes nas montagens, optando por uma sobriedade de apresentação. Levantamos uma hipótese que isso se deve ao público-alvo da exposição. Ao abandonar as cores nas fontes, cria-se uma certa desvinculação com o público infanto-juvenil. Há uma recriação do “leão”, que perde o “a”, destacando a “juba” do acento. “Rinoceronte” e “camelo” permanecem tais quais foram editados no livro de 2007, com o “m” representando as corcovas do camelo e o “r” representando as presas do rinoceronte. “Jacaré” aparece pela primeira vez nesta exposição. Assim, percebe-se, ao mesmo tempo uma repetição e uma inovação na produção e apresentação do conjunto.

Bichos Tipográficos foi uma obra que se manteve num curso de reelaboração, principalmente ao ser transposta para outros suportes e ganhar outras versões como **TipogÁfricas**, opondo-se à noção de obra fechada, de “obra definitiva”. Ao ganhar corpo numa Galeria de Arte ao lado de outros grandes artistas que trabalham com a palavra como eixo de suas obras, Mansur eleva a criação

CIACT/SAD 09

inicialmente lúdica, infantil, livresca, ao patamar de “obra de arte.”

Bichos Tipográficos Animados (2019)

Um ano depois de integrar a Exposição **palavra viva** no SESC-Palladium, Mansur adentra a Grande Galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube I, em Belo Horizonte, com a instalação **Bichos Tipográficos Animados**, realizada em parceria com Guto Lacaz. Nela, duas telas de TV foram colocadas lado a lado, apresentando animações com os bichos tipográficos para o público. Podemos afirmar que agora o diálogo se amplia num trabalho de teleintervenção e arte digital.

A obra agora tornou-se multimidiática e transdisciplinar. Os videopoemas foram exibidos em duas telas de tevês, lado a lado, na **Exposição CRIA – Experiências de Invenção**, entre março e junho de 2019. O vídeo das animações de Lacaz está à disposição no YouTube¹, assim como a instalação completa, no perfil da autora². A criação da obra/instalação foi realizada com o envolvimento de mais três colaboradores: Érico Padrão e Fernando Vianna para a animação de Lacaz e Mirian Rolim para animar o vídeo de Mansur. Vemos neste trabalho de instalação uma característica cooperativa, envolvendo várias pessoas para a realização do projeto, que explora o caráter imaginativo de cada palavra graças às tecnologias e programas digitais, que possibilitaram potencializar as características imanentes dos animais que o suporte de papel limitava.

Prolongando esta exposição, houve disponibilização dos vídeos animados na rede Youtube. Com isso houve uma ampliação ou uma certa extensão da exposição num tempo-espço indefinido e imensurável, tanto quanto durar a rede Youtube de vídeos. As pessoas podem filmar uma instalação, assim como fez a autora e postar o vídeo em seu canal, ou, como fez Lacaz, que postou o vídeo de suas animações disponibilizando-o para seu público. Isso gera um arquivamento, e, com isso, gera-se a questão da preservação desse acervo digital.

Analisar as estruturas subjacentes das redes, através do prisma do indivíduo e do grupo como entidades que influenciam uns aos outros e juntos constituem um processo constante em devir, ajuda a refletirmos sobre a

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=TFXXSMBJ2hY>

² https://www.youtube.com/watch?v=fcG_CoXyqVY

CIA CT/SAD 09

preservação dessas obras. Tais estratégias voltadas para a comunidade poderiam ser vistas como “redes de assistência”. (GOBIRA, 2019, p.98)

As chamadas “redes de assistência” seriam construções sociais, seria um item a mais para se agregar na construção de um projeto. Embora não se leve em conta isso, nos projetos atuais, em geral, tal preocupação será de imenso valor futuramente para pesquisadores, arquivistas ou conservadores da memória digital. Marques ressalta que “ao ingressar no território complexo da memória, o arquivo (...) é atravessado pelo jogo de poder.”(MARQUES, 2007, P.13-14) e que o campo da memória “se constitui como uma campo de lutas políticas, em que se confrontam diferentes relatos da história, visando o controle do arquivo” (*Ibidem*). Assim, é preciso desenvolver uma compreensão cada vez maior do jogo político e interesses das plataformas digitais para que se possa alojar os trabalhos onde for mais interessante para o artista.

bahia baleia e bichos tipográficos (2022)

Em 2022 Mansur expôs uma mostra individual intitulada **bahia baleia e bichos tipográficos** na Galeria Acaiaca, em Belo Horizonte. De 14 de julho a 22 de agosto, com curadoria de Wagner Nardy e Mateus Gontijo, foram apresentados novos formatos e cores para os bichos tipográficos, agora impressos em rizografia.

Figura 5 – Composições da Exposição *bahia baleia e bichos tipográficos* - Fonte: Instagram @galeriaacaiaca

Vários “bichos” foram repaginados na Exposição da Galeria Acaiaca. Polito analisa o trabalho de tipografia de Mansur associando-o a uma tradição criativa, que embora já tenhamos citado o poeta como seguidor da poética concreta, também existe a da recriação tipográfica:

CIACT/SAD 09

Trata-se de uma típica experiência de um tipógrafo, ainda que outros artistas plásticos tenham trabalhado no mesmo campo, como os diversos bichos criados por Guto Lacaz a partir de seus nomes. Deve-se lembrar, ainda, que essas experiências de transformar palavras em imagens, de animais ou não, se inserem numa tradição. Lembro-me, por exemplo, do mexicano José Juan Tablada e seu poema caligráfico “Li-Po”, ou dos caligramas de Apollinaire. Mas nos trabalhos de Guilherme, tal como nos de Guto Lacaz, o “método” é bastante exigente: é preciso insinuar o bicho ou seu comportamento só e somente só a partir de seu nome, numa completa economia de meios. (POLITO, 2023, n.p.³)

Polito nos mostra que o trabalho com o eixo da palavra nos oferece o desenho, a visualidade, uma manipulação para ampliar a experiência de leitura da poesia. Antes de Mansur vários outros poetas também fizeram o mesmo convite ao lúdico, ao jogo poético, portanto isso o insere numa tradição que se renova em acontecimentos artísticos por meio da poesia que brinca aqui nestes trabalhos com a decifração explícita mas ao mesmo tempo profunda.

Considerações finais

Consideramos que a transposição em exposições, sendo cada uma com uma característica diferente, num espaço-tempo diferente, utilizou o mesmo gen: composições tipográficas criando poemas concretos com os nomes de animais, que primordialmente foram apresentados em forma de um livro, no suporte tradicional, em papel. Os suportes dos “não-livros”, subsequentes, variaram ao longo de 15 anos de experimentação: do papel para quadros e de quadros para telas.

Podemos usar o termo “teleintervenção”, para **Bichos Tipográficos Animados**, pois alterou o modo de recepção pelos leitores/espectadores, realizando um deslizamento, ampliando a sensorialidade da obra. “Deslizamentos que não se impõem apenas à leitura, mas funcionam como dimensão constitutiva de seu processo multiforme, multimídia, de produção artística” (SÜSSEKIND, 2004, p.11).

Quando as animações adentram as redes sociais, tratamos aqui especificamente do YouTube, abrem-se novas interrogações em relação ao trabalho de manutenção e arquivamento de acervo. Até quando os videopoemas de **Bichos Tipográficos Animados** ficarão disponíveis ao público e

³ <https://www.revistasphera.com/post/figura%C3%A7%C3%B5es-de-guilherme-mansur-ronald-polito>

CIACT/SAD 09

acessível para pesquisadores e arquivistas? Soluções como redes de colaboração precisam ser pensadas e criadas para manter tais arquivos. Levando-se em conta o jogo de poder e interesses políticos, museus digitais e outras plataformas seriam os locais mais adequados? São questões que precisariam ser melhores exploradas e aprofundadas.

No momento conseguimos estabelecer o trabalho da poética de Mansur com a palavra não só no suporte livro, mas em exibição em Galerias; à elevação de um trabalho originado em livro à obra de arte. Mansur se insere numa tradição poética e tipográfica mas anacronicamente consegue estabelecer inovações dentro de sua arte que cria jogos poéticos que fissuraram o campo abrindo novas possibilidades do jogo com as palavras para crianças; posteriormente elevou-a para apreciação do público adulto, evoluindo entre suportes e técnicas, numa espiral tecnológica que fez com que o que foi originado em 2007 fosse aprimorado e ampliado nas décadas seguintes, gerando o que convençamos chamar de “não-livros” Segundo Süsskind (2004, p.3), “ao se falar de ‘não-livros’ talvez o que primeiro, venha de fato, à mente seja um contexto marcado pelas mudanças de formato impostas ao trabalho literário por textos e suportes eletrônicos”. Supomos que esses “não-livros” foram criados a partir do “não-tempo” poético, conforme Martelo o define, que consiste em adotar processos não sujeitos ao tempo mercadológico e de criações de massa. No caso, a tipografia proporcionou essa faísca, essa criação de **Bichos Tipográficos**.

Referências

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: História da arte e anacronismo das imagens*. Vera Casa Nova e Márcia Arbex (Trad.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

GOBIRA, Pablo. *A memória do digital e outras questões das artes e museologia*. Belo Horizonte: EDUEMG, 2019. 255 p.

MANSUR, Guilherme. *Bichos Tipográficos*. Dubolsinho, 2007, Sabará, MG.

CIACT/SAD 09

MANSUR, Guilherme. *bahia baleia*. Gráfica Ouro Preto, Ouro Preto, 2009.

MARTELO, Rosa Maria. *Devagar, a Poesia*. 2022, Ulzama, Lisboa, 2022.

MARQUES, Reinaldo. *Matraga*, Rio de Janeiro, v.14, n.21, p. 13-p23, jul/dez 2007.

MELLO, S. H. de. *Guilherme Mansur*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Editora Laboratório Com-Arte, 2018. (Editando o editor; 9).

O ESTADO DE MINAS - Entrevista para Pablo Pires Fernandes:
<https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2018/08/03/noticias-pensar,231804/entrevista-com-o-poeta-guilherme-mansur.shtml> - Acesso em 27/12/2023.

PALAVRA VIVA – *Catálogo da Exposição* – SESC – 2019

RIBEIRO; VINICIUS, Ana Elisa; Mário. *Minas Geográfica: casas editoriais mineiras séc. XX-XXI*. Impressões de Minas, 2019, 112p.

REVISTA SPHERA - *Figurações de Guilherme Mansur* - Ronald Polito -
<https://www.revistasphera.com/post/figura%C3%A7%C3%B5es-de-guilherme-mansur-ronald-polito> – Acesso em 28/12/2023.

SÜSSEKIND, Flora; DIAS, Tania, orgs. Não-livros. Ensaio incluído em *A Historiografia Literária e as Técnicas de Escrita: Do manuscrito ao Hipertexto*. Casa de Rui Barbosa e Editora Vieira & Lent, 2004.

YouTube – Canal Guto Lacaz - <https://www.youtube.com/watch?v=TFXXSMBJ2hY>

YouTube – Canal Ana Paula Dacota - https://www.youtube.com/watch?v=fcG_CoXyqVY

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

COSTA, Ana P. Bichos tipográficos: desdobramentos transmidiáticos de um livro em três exposições. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.